

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№7(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 278 sahifa,
1-iyul, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning milliy qadriyatlarga oid tasavvurlarini shakllantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	10
Davlatnazarova Ziyodabonu Muxtor qizi	
Talabalarning xulqidagi devyatsiya darajasining yuqorilab ketishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillar.....	16
Ergashev Jo'rabek Xalilovich	
Zo'ravonlikka uchragan bolalarni va ularning oilalarini zo'ravonlikdan himoya qilishning normativ-huquqiy va ijtimoiy-psixologik asoslari.....	19
Ergasheva Gullolaxon Nosirjon qizi	
Tinglab tushunish kompetensiyasining psixolingvistik va pedagogik asoslari.....	24
Jonbo'tayeva Maxarramxon	
O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasining kasbiy kompetentlik tizimidagi o'rni.....	27
Kutliyeva Feruzaxon Yusupovna	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvini ta'minlashga xizmat qiluvchi zamonaviy kompleksni rivojlantirish.....	31
Yunusov Mirsaid Xudayarovich, Istamova Sevdo Ashirqul qizi	
Elektr tizimlari dinamik barqarorligini STEAM va Spiral (Regressus, Progressus) metodlari asosida o'qitish.....	35
Safarov Xoliyor Sayyid Safar o'g'li	
O'quvchilarda badiiy-estetik did va dizaynerlik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	39
Norbutayeva Dilafuz Abdurasulovna	
Talabalarda ijtimoiy yetuklikni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari va uning ta'lim sifatiga ta'siri.....	43
Rahimova Nazokatxon Kasimjonovna	
Model for Improving Students' Professional Competencies Based on Motivational Learning Approach.....	49
Alibekova Mahzuna	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarining tarixiy tafakkurini shakllantirishning tuzilmasi va pedagogik komponentlari... 54	54
Djumaniyazov Farxod Ulugbekovich	
Yengil atletika bilan shug'ullanuvchi 14-16 yoshli sportchi qizlarda mashg'ulotlar davomiyligi.....	59
Oralova Bibixol Husniddin qizi, G'ulomova Maftuna Sayfulla qizi	
Boshlang'ich ta'limda ingliz tilini o'yinlar orqali o'rgatish.....	64
Ruzmetova D. A.	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchisining axloqiy faoliyatini shakllantirishda pedagogik vositalarning imkoniyatlari.....	68
Saydanova Dilafuz Sadirdinovna	
Xorijiy tajribalar va zamonaviy yondashuvlar asosida tyutorlar kasbiy salohiyatini rivojlantirishda malaka oshirish tizimini takomillashtirish.....	75
Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich	
Effective Classroom Activities for Developing Speaking Skills Among EFL Learners.....	79
Akhmatova Munisa Orif qizi	
Xalqaro va milliy baholash dasturlarini hisobga olgan holda boshlang'ich ta'lim mazmunini yangi ta'lim trendlari bilan boyitish.....	86
Gulmira Abdullayeva, Egamberganova Yorqinoy Oллоbergan qizi	
Ijtimoiy tarmoqlarning shaxs identifikatsiyasiga ta'sirining ijtimoiy-psixologik omillari.....	90
Tojiboyeva Nodiraxon Tursunaliyevna	
Analysis of the Methodology for Developing Students' Creative Thinking Competence Using Artificial Intelligence Tools Based on STEAM Educational Technologies.....	94
Tursunaliyeva Nazokat Tokhir qizi	

Oliy ta'lim muassasalarida e-Portfolio ma'lumotlarini markazlashmagan tarzda boshqarishning afzalliklari va muammolari	102
<i>Yusupova Dono Adambayevna, Jalolov Tursunbek Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv-tolerantlik haqidagi qarashlari tahlili	110
<i>Amangeldiyeva Adolat Ravshanbek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni savod o'rgatishga tayyorlashning samarali shakl, metod va didaktik vositalari	115
<i>Go'zal Qurbonova</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda hayot xavfsizligi ko'nikmalarini shakllantirishning dolzarb pedagogik masalalari.....	121
<i>Muratova Munavvar O'rol qizi</i>	
Tarkibida toponimlar mavjud maqol va matallarning lingvomadaniy xususiyatlari va ularni o'qitishning lingvodidaktik asoslari.....	126
<i>Usmonova Zamira Jaxongirovna</i>	
Psixologik-pedagogik tadqiqotlarda tassavur fenomenologiyasi	130
<i>Axmedova Shaxlo Shoxob qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi (haykaltaroshlik san'ati misolida).....	133
<i>Panayeva Maloxat Muminovna</i>	
Взаимосвязь склонности к сравнению внешности, интернет-зависимости и уровня притязаний у студентов-юношей	136
<i>Багдасарова Диана Левоновна</i>	
Роль каракалпакской народной национальной музыки в формировании духовно-нравственных качеств учащихся	141
<i>Зарымова Турсынай Бердибай кызы</i>	
A Review of the Literature on Stem Cells in Dentistry	145
<i>Ruziyeva Kamola Akhtamovna</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida estrada san'atini o'qitish masalalari (gitara cholg'usi misolida)	150
<i>Abdullayev O'tkir Sadullayevich</i>	
Talabalarda innovatsion kasbiy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyalari	154
<i>Avezov Davronbek Soburovich</i>	
O'zbek xalq pedagogikasi an'alarining zamonaviy ta'lim tizimidagi transformatsiyasi	158
<i>Erkaboyeva Nigora Shermatovna</i>	
Texnika va iqtisodiyot yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida ingliz tilini mustaqil o'rganishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	163
<i>Mamatqodirova Gulnigor Rustamjonovna</i>	
Yangi dunyoviy tartibotning shakllanishi jarayonida siyosiy taraqqiyot barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash muammolari	168
<i>Nazarov Alisher Narimanovich</i>	
Ota-onasiz tarbiyalanayotgan o'smir o'g'il bolaning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	171
<i>Qodirov Jahongir Neymat o'g'li</i>	
Kutubxona muhitida talabalarining mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishning innovatsion modellari.....	176
<i>Qosimova Xolida Nabiyevna</i>	
Jismoniy imkoniyati cheklangan maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy harakatli o'yinlar orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish	179
<i>Raxmatullayeva Durdona Fazliddin qizi</i>	
Personalized Approach to the Treatment of Generalized Periodontitis in the Prediction of Cardiovascular Complications Based on Salivary Proteomic Profiling.....	182
<i>Shodiev O. U., Nazarova N. Sh., Agababayan I. R.</i>	
O'smirlarda irratsional ustanovkalar shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari	187
<i>Toshboltayeva Nodira</i>	
Роль интерактивного лингвокультурологического пространства в формировании лингвокультурной компетенции студентов национальных групп филологических направлений.....	191
<i>Рустамова Ферузахон Махмуджановна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Talabalarining darsdan tashqari vaqtda mustaqil ravishda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishini shakllantirish 196 Dusanov Shuxrat Abdiraakovich
	Kutubxona muhitida talabalarining mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishning innovatsion modellari 201 Qosimova Xolida Nabiyevna
	Jismoniy tarbiya darslarida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik kompetensiyasini takomillashtirish mexanizmlari 205 Xoliqnazarov Azamat Begaliyevich
	Oliy ta'lim talabalarida kreativ fikrlashni fanlararo integratsiya asosida shakllantirish 209 Allanazarova Dilobar Baxromovna
	"Alpomish" dostonida obrazlar nutqidagi pedagogik qarashlar 213 Boboqulova Aziza Adizovna
	Researching the Biochemistry and Physical Chemistry of Oral Fluid in Kids Who Are Acting Strangely 217 Eraliyeva Zulfiya Makhmudovna, Buzruzkoda Javohir
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini mikro matnlarni o'qitishga qaratilgan kognitiv metodlar 222 I. Matrasulova
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutq ko'nikmalarini shakllantirishda raqamli didaktik vositalardan foydalanish metodikasi 225 Komilova Dilnozaxon Abdulhayevna, Xoliqova Mubinabonu Jamoliddin qizi
	Oliy ta'lim muassasalarida onomastik leksikani lingvokulturologik yondashuv asosida o'qitishning strategik-metodik asoslari 229 Mamatqulova Baxtixon Ravshanovna
	Raqamli matnlarning lisoniy va pragmatik xususiyatlari 232 Mashrapova Sevara Xabibovna
	Extensive Pelvic Ureteral Abnormalities and Reconstructive Operations in Patients 237 Mukhsinov Sardor
	Pedagogikada metodlardan foydalanish 241 Maxmudova Nargiz Djumaniyazovna
	Diqqat yetishmasligi giperaktivlik buzilishini davolash usullari 245 Otbasarova Umida Mexmonovna, Inogamova Rano Bahodirovna
	Talabalardagi sanogen tafakkurning psixologik xususiyatlarini empirik tadqiq etish masalasi 249 Tulyaganova Dilnoza Ulug'bek qizi
	Raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning xorijiy va milliy tajribasini qiyosiy tahlil qilish 253 Abdullayev Sherzodbek
	Context, Intention, and Meaning in English Language Teaching: Developing Pragmatic Awareness in Learners of English as a Foreign Language 256 Keldiyarova Shaxrizoda, Keldiyorova Mohlaroyim
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni steam yondashuvi yordamida og'zaki muloqotga o'rgatish mashqlar tizimi 267 Yunusova Malika Miralimovna
	Культурные и исторические коды франции в автобиографической прозе марселя паньоля 270 Рахманкулова Дилафруз Азимовна
	Трансформация роли преподавателя в условиях цифровизации высшего образования 274 Рахматова Нигина Исломовна

КУЛЬТУРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ КОДЫ ФРАНЦИИ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ МАРСЕЛЯ ПАНЬОЛЯ

Рахманкулова Дилафруз Азимовна

Самаркандский государственный институт иностранных языков,
ассистент-преподаватель

Аннотация: В статье исследуются культурные и исторические коды Франции, репрезентированные в автобиографической прозе Марселя Паньоля. На материале тетралогии *La Gloire de mon père*, *Le Château de ma mère*, *Le Temps des secrets* и *Le Temps des amours* рассматриваются особенности художественного воплощения национальной памяти, региональной идентичности Прованса, семейных ценностей, образовательной традиции Франции и исторических реалий начала XX века. Особое внимание уделяется взаимодействию личной памяти автора с коллективной памятью французского общества. Доказывается, что автобиографическая проза Паньоля представляет собой не только воспоминания о детстве, но и своеобразный культурный текст, сохраняющий исторические, социальные и духовные ценности французской нации.

Ключевые слова: Марсель Паньоль, автобиография, культурный код, историческая память, Прованс, французская литература, национальная идентичность, семейные ценности.

Annotatsiya: Maqolada Marsel Panyolning avtobiografik nasrida aks etgan Fransiyaning madaniy va tarixiy kodlari tadqiq etiladi. *La Gloire de mon père*, *Le Château de ma mère*, *Le Temps des secrets* va *Le Temps des amours* tetralogiyasi materiallari asosida milliy xotira, Provansning mintaqaviy o'ziga xosligi, oilaviy qadriyatlar, Fransiya ta'lim an'analari hamda XX asr boshlaridagi tarixiy voqeiklarning badiiy ifodalanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Muallifning shaxsiy xotirasi bilan fransuz jamiyatining jamoaviy xotirasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka alohida e'tibor qaratiladi. Marsel Panyolning avtobiografik nasri nafaqat bolalik xotiralari, balki fransuz xalqining tarixiy, ijtimoiy va ma'naviy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan o'ziga xos madaniy matn ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Marsel Panyol, avtobiografiya, madaniy kod, tarixiy xotira, Provans, fransuz adabiyoti, milliy identifiklik, oilaviy qadriyatlar.

Abstract: This article examines the cultural and historical codes of France represented in the autobiographical prose of Marcel Pagnol. Based on the tetralogy *La Gloire de mon père*, *Le Château de ma mère*, *Le Temps des secrets*, and *Le Temps des amours*, the study analyzes the artistic representation of national memory, the regional identity of Provence, family values, French educational traditions, and the historical realities of the early twentieth century. Particular attention is paid to the interaction between the author's personal memory and the collective memory of French society. The study demonstrates that Pagnol's autobiographical prose is not merely a recollection of childhood but also a distinctive cultural text that preserves the historical, social, and spiritual values of the French nation.

Key words: Marcel Pagnol, autobiography, cultural code, historical memory, Provence, French literature, national identity, family values.

ВВЕДЕНИЕ

Современное литературоведение уделяет особое внимание исследованию художественных произведений как носителей национальной культурной памяти. Автобиографическая литература представляет особый интерес, поскольку в ней личный опыт автора неизбежно переплетается с историей общества, национальными традициями и культурными представлениями эпохи. В этом отношении творчество Марселя Паньоля занимает особое место во французской литературе XX века. Автобиографическая тетралогия Паньоля давно признана одним из наиболее ярких литературных свидетельств жизни французской провинции рубежа XIX–XX веков. Несмотря на внешнюю простоту повествования, произведения писателя представляют собой сложную систему культурных и исторических кодов, посредством которых раскрывается образ Франции, основанный не столько на крупных исторических событиях, сколько на повседневной жизни, семейных традициях, языке, природе и нравственных ценностях.

Понятие культурного кода рассматривается исследователями как совокупность устойчивых символов, представлений и моделей поведения, позволяющих сохранять и передавать национальную идентичность. Исторический код отражает особенности определённой эпохи через бытовые реалии, общественные отношения, образование, политическую ситуацию и коллективную память народа. Именно эти коды становятся основой художественного мира Марселя Паньоля. Цель настоящего исследования заключается в выявлении основных культурных и исторических кодов Франции, функционирующих в автобиографической прозе Марселя Паньоля, а также в определении их роли в формировании национальной картины мира.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Наиболее значимым культурным кодом автобиографической прозы Паньоля выступает Прованс. Для писателя это не просто место действия, а своеобразная модель Франции, отражающая особенности национального характера, мировосприятия и традиционного уклада жизни. Практически каждое произведение тетралогии начинается с описания природы. Пейзаж становится активным участником повествования, влияющим на эмоциональное состояние героев и формирование их мировоззрения. Паньоля пишет: *“Les collines étaient couvertes de thym, de romarin et de lavande sauvage.”* Это описание выходит далеко за пределы обычного пейзажа. Тимьян, розмарин и лаванда являются устойчивыми символами Прованса, хорошо узнаваемыми во французской культуре. Через подобные детали автор формирует особое культурное пространство, в котором природа становится частью национальной идентичности. Особое значение имеет эмоциональная окраска описаний. Для автора Прованс является пространством свободы, счастливого детства и нравственной гармонии.

Характерно признание героя: *“Je découvrais un monde qui semblait avoir été créé uniquement pour mon bonheur.”* В данном случае пространство природы становится воплощением внутреннего мира ребёнка. Исследователи культурной памяти отмечают, что именно подобные художественные образы позволяют индивидуальным воспоминаниям превращаться в коллективные представления о национальной культуре. Не менее важным культурным кодом является язык жителей Прованса. Хотя произведения написаны на литературном французском языке, автор постоянно вводит регионализмы, местные топонимы, особенности разговорной речи и народного юмора. Благодаря этому создаётся эффект подлинности изображаемого мира.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Региональная идентичность у Паньоля никогда не противопоставляется французской идентичности. Напротив, любовь к родному Провансу становится способом выражения любви ко всей Франции. Через изображение небольшой провинции автор раскрывает универсальные черты французской культуры: уважение к природе, трудолюбие, семейную сплочённость, чувство собственного достоинства и привязанность к историческим традициям. Таким образом, Прованс в автобиографической прозе Паньоля функционирует как важнейший культурный код, позволяющий реконструировать образ Франции начала XX века через призму личной памяти автора.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Автобиографическая тетралогия Марселя Паньоля представляет значительный интерес не только как художественное произведение, но и как своеобразный исторический документ эпохи. Автор не стремится подробно описывать крупные политические события, однако через изображение повседневной жизни воспроизводит историческую атмосферу Франции начала XX века. Именно бытовые детали, общественные отношения, система образования и уклад провинциальной жизни становятся носителями исторического кода. Одним из наиболее значимых исторических кодов является эпоха Третьей республики. После реформ Жюлья Ферри французская школа превратилась в важнейший государственный институт, призванный воспитывать граждан, разделяющих республиканские ценности. Бесплатное, обязательное и светское образование стало символом новой Франции, основанной на принципах свободы, равенства и братства. Не случайно отец писателя, Жозеф Паньоля, является сельским учителем. Его профессия отражает высокий общественный статус учителя во Франции того времени. В сознании ребёнка педагог выступает не просто человеком, передающим знания, а нравственным ориентиром и представителем государства.

Паньоля пишет: *“L'école était pour mon père le plus beau métier du monde.”* Эта лаконичная фраза отражает мировоззрение поколения французских учителей начала XX века. Школа воспринимается как средство формирования личности и укрепления национального единства. Через образ Жозефа

Паньоль демонстрирует уважение французского общества к знаниям, интеллектуальному труду и гражданской ответственности. Особое место занимает изображение школьной среды. Воспоминания о первых уроках, экзаменах, взаимоотношениях учеников и преподавателей позволяют реконструировать образовательную систему Франции рассматриваемого периода. Школа становится пространством социализации ребёнка, где формируются чувство дисциплины, уважение к закону и ответственность перед обществом. Исторический код проявляется также в изображении социальной структуры французской провинции. На страницах произведений появляются крестьяне, ремесленники, охотники, мелкие торговцы, сельские священники и представители интеллигенции. Автор не противопоставляет эти социальные группы, а показывает их взаимосвязь, создавая целостную картину общества. Особое внимание Паньоль уделяет миру повседневности. Домашний быт, семейные обеды, сельские праздники, походы за водой, приготовление пищи, путешествия пешком через холмы – всё это формирует историческую достоверность повествования. Именно в подобных деталях сохраняется память об эпохе, зачастую более выразительная, чем описание политических событий. Охота как элемент культурно-исторического кода. Важнейшим компонентом автобиографической прозы становится охота. Она выступает не развлечением, а особым культурным явлением, отражающим традиционный уклад жизни французской провинции.

Первый совместный поход Марселя и его отца на охоту становится одним из ключевых эпизодов *La Gloire de mon père*. Именно во время охоты ребёнок начинает воспринимать отца как героя, достойного восхищения. Паньоль вспоминает знаменитый эпизод: “*Mon père venait de tuer deux bartavelles d'un seul coup.*” Этот момент становится переломным в мировосприятии героя. Для мальчика успех отца приобретает почти легендарное значение. Одновременно читатель наблюдает, каким образом традиционная культура формирует представления ребёнка о мужестве, достоинстве и семейной гордости. Важно отметить, что охота изображается без жестокости. Автор подробно описывает подготовку, путь через горные тропы, особенности поведения птиц, уважительное отношение человека к природе. Тем самым Паньоль подчёркивает гармоничное сосуществование человека и окружающего мира. Охота становится своеобразным ритуалом передачи жизненного опыта. Во время длительных переходов отец рассказывает сыну истории, объясняет законы природы, учит наблюдать, быть терпеливым и принимать решения. Таким образом осуществляется передача культурной памяти от старшего поколения к младшему.

Память как способ сохранения истории. Особенность автобиографической прозы Паньоля заключается в том, что память становится главным механизмом реконструкции прошлого. Автор постоянно подчёркивает, что многие события воспринимаются им через призму детских впечатлений, однако именно эмоциональная память позволяет сохранить наиболее важные культурные смыслы. Описание детства постепенно превращается в описание целой исторической эпохи. Индивидуальные воспоминания приобретают коллективное значение, поскольку многие элементы жизни французской провинции оказываются общими для нескольких поколений. Повествование строится таким образом, что личная история семьи становится частью национальной истории Франции. Именно поэтому автобиографическая тетралогия воспринимается современными исследователями как один из наиболее ценных литературных источников, отражающих духовную атмосферу французского общества начала XX века. Следовательно, исторические коды в произведениях Марселя Паньоля реализуются не через изображение масштабных исторических событий, а посредством художественного осмысления повседневной жизни. Благодаря этому писателю удаётся сохранить культурную память о целой эпохе и передать её следующим поколениям читателей. Язык, фольклор и национальная идентичность как культурные коды. Одним из важнейших средств репрезентации французской культуры в автобиографической прозе Марселя Паньоля является язык. Несмотря на то что произведения написаны на литературном французском языке, автор сознательно сохраняет особенности живой разговорной речи жителей Прованса. В текстах встречаются регионализмы, местные топонимы, народные сравнения, устойчивые выражения и элементы провансальского языкового колорита.

Подобный языковой синтез выполняет сразу несколько функций. Во-первых, он усиливает достоверность повествования. Во-вторых, способствует сохранению региональной культурной памяти. В-третьих, демонстрирует многообразие французской национальной культуры, в которой региональные особенности не противоречат общегосударственной идентичности, а обогащают её. Особое значение имеют многочисленные рассказы, семейные предания, охотничьи истории и бытовые легенды, которые регулярно появляются на страницах произведений. Через них формируется устная традиция передачи жизненного опыта. Повествование приобретает характер доверительной беседы, а сам автор становится посредником между прошлым и современным читателем. В произведениях Паньоля практически отсутствует противопоставление человека и природы. Напротив, окружающий мир воспринимается как естественная часть человеческого существования. Именно эта особенность отражает традиционное мировоззрение жителей Прованса, сформировавшееся на протяжении многих поколений. Писатель

неоднократно подчёркивает эмоциональную связь героя с родной землёй: “Je savais que ces collines resteraient toujours dans mon cœur.” Эта фраза приобретает символическое значение. Родные холмы становятся не только воспоминанием детства, но и частью личной идентичности героя. В более широком смысле любовь к малой родине превращается в выражение любви к Франции как к единому культурному пространству. Таким образом, язык, устная традиция и природные образы образуют сложную систему культурных кодов, благодаря которым автобиографическая проза Паньоля сохраняет национальную память и передаёт её новым поколениям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что автобиографическая проза Марселя Паньоля представляет собой уникальное художественное пространство, в котором органично соединяются личная память автора и коллективная память французского народа. Через воспоминания о детстве писатель создаёт многогранный образ Франции начала XX века, раскрывая её культурные, исторические и нравственные основания. Ключевым культурным кодом произведений является Прованс, выступающий не только местом действия, но и символом национальной идентичности. Образы природы, семейного дома, традиционного уклада жизни, охоты и сельской повседневности позволяют автору реконструировать духовный мир французской провинции. Не менее значимыми оказываются исторические коды, связанные с эпохой Третьей республики, развитием системы народного образования, высоким общественным статусом учителя и утверждением республиканских ценностей. Через образ Жозефа Паньоля раскрываются идеалы гражданской ответственности, честности, трудолюбия и уважения к знаниям.

Особую роль играют язык, региональные особенности речи и устная традиция, которые обеспечивают сохранение культурной памяти и способствуют формированию национальной картины мира. Использование элементов провансальского языкового колорита позволяет автору сохранить уникальность региональной культуры как неотъемлемой части французского культурного наследия. Следовательно, автобиографическая тетралогия Марселя Паньоля выходит далеко за рамки личных воспоминаний. Она становится художественной летописью французской культуры, отражающей исторические реалии, систему духовных ценностей и особенности национального мировосприятия. Именно поэтому произведения писателя продолжают сохранять научную актуальность и представляют значительный интерес для современных исследований в области литературоведения, культурологии и лингвокультурологии.

Список использованной литературы:

1. Marcel Pagnol. La Gloire de mon père. – Paris: Éditions de Fallois, 1957.
2. Marcel Pagnol. Le Château de ma mère. – Paris: Éditions de Fallois, 1957.
3. Marcel Pagnol. Le Temps des secrets. – Paris: Éditions de Fallois, 1960.
4. Marcel Pagnol. Le Temps des amours. – Paris: Julliard, 1977.
5. Pierre Nora. Les Lieux de mémoire. – Paris: Gallimard, 1984–1992.
6. Jan Assmann. La mémoire culturelle. – Paris: Aubier, 2010.
7. Paul Ricœur. La Mémoire, l'histoire, l'oubli. – Paris: Seuil, 2000.
8. Philippe Lejeune. Le Pacte autobiographique. – Paris: Seuil, 1975.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №7(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.